

¿POR QUÉ LOS ANGLOHABLANTES NO CONSTRUYEN CORRECTAMENTE LA ORACIÓN *LOS DOMINGOS POR LA TARDE YO PRACTICAR DEPORTES?*

LLENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3.º ESO

¿Os habéis fijado en que cuando un anglohablante está aprendiendo español dice frases como “Yo por las tardes practicar deportes” o “Vosotros ir en verano a la playa”? ¿Por qué puede ser que cometan estos errores que a un hispanohablante les resulta tan fácil de corregir?

Unos alumnos que estudian español en EEUU nos han pedido que nos convirtamos en sus profesores con el objetivo de ayudarles a entender y a corregir los errores que han cometido en unos textos que han escrito para clase. Para explicarles con claridad esta cuestión gramatical, tendremos que estudiar:

1. Qué relaciones hay entre el sujeto y el verbo en español
2. Cómo pueden corregir sus escritos

Además, necesitaremos saber cómo funciona el inglés para entender mejor por qué tienen dificultades para escribir correctamente estas oraciones.

Por ello, en esta secuencia didáctica vamos a analizar las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo en español y compararemos este rasgo morfosintáctico con las relaciones que se establecen entre estas categorías en inglés. Con esta información, elaboraremos un vídeo animado explicando los errores cometidos y proponiéndoles correcciones para sus escritos.

FASE 1

SESIÓN 1

Actividad 1

¿Qué errores observáis en estas oraciones? Marcad en el texto las palabras que habría que corregir:

- Yo hacer muchos puntos de baloncesto.
- Los sábados yo dibujo o tocar la guitarra.
- En verano nosotros vamos a la piscina si tener calor.
- Mi hermano y yo practican deportes.
- Todas las mañanas yo hacer la cama.

Actividad 2

En parejas o grupos, explicad a vuestros compañeros:

- ¿Qué palabras habría que cambiar para que la oración fuera correcta?
- ¿Por qué tendrían que cambiar esas palabras?
- ¿Por qué pensáis que los estudiantes anglohablantes no identifican esos errores tan fácilmente como lo hacemos los hispanohablantes?

Imagen de Geralt en [Pixabay](https://pixabay.com/)

FASE 2

I. LAS RELACIONES ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO EN CASTELLANO: LA CONCORDANCIA VERBAL

SESIÓN 2

Actividad 1

Organiza los grupos de palabras de modo que resulte una oración. Para crear la oración no puedes añadir palabras.

- Millones/robar/ unos estafadores/ al banco
- En 2019/ superar/ el nivel óptimo de gases tóxicos/ la ciudad de Madrid
- Dura derrota/ en Grecia/ el equipo de baloncesto/ recibir
- En septiembre/ subir/ contratos
- La vida de los vecinos/ mejorar/ cinco mujeres/ con la recogida de aceite

Explica brevemente.

- ¿Qué has tenido que hacer para que crear una oración correcta?
- ¿Qué les ha pasado a los verbos?

Actividad 2

Observa estos titulares:

- La frustración desata el caos en Irak
- Kuric y Mirotic lanzan al Barça en San Petersburgo
- Se reparten los décimos premiados en Navidad

Cada titular responde a un esquema semántico diferente. Asigna cada titular a uno de estos esquemas:

- Alguien hace algo

- Algo es hecho / algo se hace /alguien padece algo
- Algo/ alguien provoca algo

Actividad 3

Indica cuáles de los siguientes titulares (*El País*, 12 octubre 2019) se ajustan al esquema semántico “alguien hace algo”:

- Las protestas en Ecuador dejan al menos cinco muertos
- El alcalde de Olivenza rechaza ahora el mayor museo de caza del mundo
- Los astrónomos contemplan en directo la formación de dos estrellas
- Se halla una red de cultivos mayas oculta bajo la selva
- Trump anuncia un acuerdo parcial con china para evitar la escalada arancelaria
- El socialista Costa gobernará en minoría en Portugal sin acuerdos estables
- El mundo se divide entre las personas diurnas y las personas nocturnas
- Cuatro personas (han sido) detenidas por deshacerse del arma que mató a la concejala
- El Estado desampara a los bachilleres con necesidades educativas especiales
- Los indígenas mantienen el pulso en la calle para desgastar al presidente Lenín
- Su asesinato ha convertido a Khashoggi en un icono
- 600 000 ciudadanos permanecen sin luz dos días tras el apagón preventivo en California

En estos casos el sujeto es quien realiza la acción que expresa el verbo (**sujeto agente**). Sin embargo, hay otras oraciones que no se ajustan a este esquema:

- **Sujeto paciente:** el sujeto no actúa sino que sufre o padece las consecuencias de la acción de otro.
- **Sujeto de causa:** el sujeto no es un ser animado que realice la acción que expresa el verbo, sino que es la causa de los hechos que se desencadenan.

Identifica los titulares que tienen un sujeto paciente o un sujeto de causa.

SESIÓN 3

Actividad 4

Además del sujeto, la oración está formada por el predicado: el verbo y los complementos que completan el significado de ese verbo. Distingue en los titulares el sujeto y el predicado e indica su verbo:

Sujeto	Predicado	
	Verbo	Complementos

Actividad 5

Por tanto, si el sujeto puede ser agente, paciente o de causa, ¿qué criterio tenemos que aplicar para identificarlo?

Fíjate en estas dos oraciones que no están construidas correctamente:

- * El mundo se dividen entre las personas diurnas y las personas nocturnas
- * El socialista Costa gobernarás en minoría en Portugal sin acuerdos estables

¿Por qué tendríamos que cambiar la forma del verbo o la forma del sujeto?

¿De qué manera tendríamos que cambiarla?

Actividad 6

Identifica el sujeto de estas oraciones:

- Se enciende el conflicto entre el presidente y los ciudadanos
- Me gustan tus agradables palabras

Actividad 7

Redacta un texto en el que expliques el sujeto de las oraciones que aparecen en la actividad anterior:

- El sujeto de la oración *Se encienden los conflictos sociales* es

.....

porque.....

- El sujeto de la oración *Me gustan tus agradables palabras* es

.....

porque.....

La concordancia entre el sujeto y el verbo consiste en

.....

.....

Actividad 8

Indica cuál es el sujeto de estos verbos. ¿Cómo lo has identificado?

Tengo a mis amigos,
en mi soledad.

Cuando estoy con ellos,
¡qué lejos están!

Antonio Machado

Llegó con tres heridas:

la del amor,

la de la vida,

la de muerte.

Miguel Hernández

El sujeto de la oración *Tengo a mis amigos, en mi soledad* es
porque.....
.....

II. ¿QUÉ SUCEDE EN INGLÉS ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO?

SESIÓN 4

Actividad 9

Vamos a ver ahora si las relaciones entre el sujeto y el verbo funcionan igual en castellano y en inglés. Fíjate en estas oraciones que podemos leer en las redes sociales:

- You make me happy
- Friends make this world beautiful
- Kipchoge makes history
- I want you today, tomorrow, next week, next year and for the rest of my life
- Be the change, you want to see in the world

- Life goes on, with or without you

9.1. Busca los sujetos y los verbos de estas oraciones en inglés.

9.2. Indica cuál es el número y persona de los sujetos de las oraciones anteriores:

SUJETO	Número y persona gramatical

Actividad 10

Fíjate en los verbos de las oraciones de la actividad 9:

- ¿Cuál es su infinitivo?
- ¿Tienen alguna marca de persona o de número?

Infinitivo	FORMA VERBAL	Marca de persona y de número
(to) make	Make	No hay

Actividad 11

Completa estas oraciones con la forma personal del verbo indicado entre paréntesis:

- We all..... (to have) two lives, the second..... (to begin) when we realize we only have one.
Todos nosotros..... (tener) dos vidas, la segunda..... (empezar) cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una.
- I (to have) a dream. (Martin Luther King)
(Yo) (tener) un sueño. (Martin Luther King)
- We..... (to become) what we..... (to think) about.
(Nosotros) (convertirse) en aquello que.....(pensar).
- Enthusiasm..... (to move) the world. (Arthur Balfour)
El entusiasmo (mover) el mundo. (Arthur Balfour)
- Innovation..... (to distinguish) between leader and a follower.
(Steve Jacobs)
La innovación(distinguir) el líder y el seguidor. (Steve Jacobs)

Imagen de Brett Jordan en [Unsplash](#)

SESIÓN 5

Actividad 12

¿Hay concordancia entre el sujeto y el verbo en inglés? Completa esta explicación de las relaciones entre el sujeto y el verbo en esta lengua:

En inglés el sujeto y el verbo no están relacionados por reglas de concordancia, es decir,, excepto la(persona y número), que en presente acaba en

Actividad 13

Traduce estas oraciones al inglés:

- Practicamos deporte cada día
-
- Tengo un hermano
-
- Juegan a baloncesto los lunes
-

¿Qué has tenido que añadir al traducir estas oraciones? ¿Por qué crees que en inglés hay que añadirlo?

Actividad 14

Completa esta explicación sobre el sujeto y el verbo en inglés:

En inglés siempre hay que añadir el porque los verbos no tienen marca de Por eso, en español decimos “tengo un hermano”, mientras que en inglés dicen “.....”

Actividad 15

Completa esta explicación sobre las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español:

En español el sujeto y el verbo tienen que concordar, es decir,..... En cambio, en inglés el sujeto y el verbo están vinculados por la presencia del, ya que el verbo no tiene excepto en.....

Actividad 16

Explica ahora por qué los estudiantes anglohablantes no construyen correctamente la oración “Por las tardes yo practicar deportes”:

Los estudiantes anglohablantes no construyen correctamente la oración “Por las tardes yo practicar deportes” porque las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español son diferentes.

En español, el verbo tiene que concordar con el sujeto en.....

Como el verbo tiene, se puede identificar su sujeto aunque este esté elidido (sujeto tácito).

En cambio, en inglés el sujeto y el verbo no,
excepto en..... Esto es debido a que el verbo en esta lengua
no tiene, es decir, su forma coincide con el infinitivo.
Por ello, siempre tienen que aparecer su sujeto en la oración.
Esto explica que los anglohablantes tengan dificultades para
.....

FASE 3

SESIONES 6 Y 7

Actividad 1

Ahora vais a elaborar un vídeo animado explicando a los estudiantes anglohablantes de español los errores de concordancia que han cometido en sus textos.

Antes de empezar a planificarlo, vamos a fijarnos en estos vídeos que explican aspectos gramaticales de la lengua española:

- Fundéu. a gusto:
<https://www.youtube.com/watch?v=4tCNE8ErqCY&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=29>
- Fundéu: punto tras interrogación:
<https://www.youtube.com/watch?v=gMT-lzb92eg&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=94>
- Malentendidos:
<https://www.youtube.com/watch?v=O9jZpOfxXD4&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=139>
- La concordancia: empieza con un ejemplo de incorrección gramatical (en 2'30'' empieza la concordancia verbal):
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgN_pdMKvM
- Inicio: la gente son de Francia:
<https://www.youtube.com/watch?v=d0LX6e3IRO4>

¿Qué vídeo consideras que es más adecuado para la explicación gramatical que vas a elaborar? ¿Puede servirte de referencia para crear tu vídeo?

Actividad 3

Planificad con la ayuda de esta plantilla cómo será vuestra explicación sobre las relaciones de concordancia:

Título del vídeo	
Definición gramatical	
Ejemplo correcto	
Ejemplo incorrecto	
Explicación de la incorrección	
Explicación de la revisión propuesta	

Actividad 3

Cread un vídeo animado para explicar a los estudiantes anglohablantes de español los errores de concordancia que han cometido. Podéis usar aplicaciones como [Animaker](#), [Powtoon](#) o [Wideo](#).

Imagen de PDPics en Pixabay